

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM-TARBIYA
JARAYONLARINI SISTEMALI MONITORING OLIB BORISHNING AHAMIYATI.

Nigmatova Noila Baxodirovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096542>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi monitoring sistemasida maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish va faoliyatini baholashga ta'lim sifatini nazorat qilish ishlarida, jumladan, monitoringni olib borish jarayonlari to'g'risida fikr-mulohazalar berilgan.

Tayanch so'zlar: monitoring, tizim, pedagogik tizim, pedagogik jarayon, boshqaruv.

THE IMPORTANCE OF SYSTEMATIC MONITORING OF EDUCATIONAL
PROCESSES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Abstract. This thesis provides opinions on the importance of monitoring in the monitoring system, including managing the preschool education system and evaluating its activities.

Key words: monitoring, system, pedagogical system, pedagogical process, administration.

ВАЖНОСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Аннотация. В данном тезисе приводятся мнения о значении мониторинга в системе мониторинга, в том числе управления системой дошкольного образования и оценки его деятельности.

Ключевые слова: мониторинг, система, педагогическая система, педагогический процесс, управление.

Bugungi kunda, ta'lim sifati monitoringning ta'lim-tarbiyaviy, nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish, davlat ta'lim standartlarini joriy etish, ta'lim sifati ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, ta'lim sifati monitoringini avtomatlashtirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Har kuni bola atrofidagi dunyoning yangi chegaralarini kashf etadi. Bilimga bo'lgan katta tashnalik bolani hamma narsaga qiziqtiradi va hamma narsada faol ishtirok etadi.

Monitoring lotincha monitoring olingan shakli bo'lib, kuzatish, nazorat qilish va ogohlantirish kabi funksiyalarni amalga oshirishga qaratilgan harakatni amalga oshirishni bildiradi. Monitoring - rivojlanishning istalmagan tendentsiyalarini baholash, nazorat qilish, bashorat qilish va oldini olish uchun ustuvor sabab-oqibat bog'liqligini aks ettiruvchi nisbatan

barqaror cheklangan miqdordagi standartlashtirilgan ko'rsatkichlardan foydalangan holda obyektlar, hodisalar, jarayonlar holatini maxsus tashkil etilgan, tizimli kuzatish.

Monitoring standart protseduralardan foydalangan holda standart ko'rsatkichlar to'plamiga muvofiq amalga oshiriladigan ma'lumotlarni to'plashni o'z ichiga oladi va natijada vaziyatlar va obyektlarning holati, shuningdek, standart shaklda baholanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim sifati monitoringini tashkil etishning yangi usullarini izlashni, shuningdek, ta'lim jarayonining sifat darajasini oshiradigan joriy usul va vositalarni izlashni shoshilinch ravishda talab qiladi.

Ushbu muammoni hal qilishning eng samarali usuli monitoringni maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyati holati to'g'risidagi ma'lumotlarni olish tizimi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Ta'limdagi monitoring - ta'lim tizimi yoki uning alohida qismlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tanlash, qayta ishlash, saqlash va tarqatish tizimi, boshqaruvni axborot bilan ta'minlashga qaratilgan bo'lib, istalgan vaqtda obyektning holatini baholashga imkon beradi va prognozni ta'minlaydi. Ta'lim sifatini monitoring qilishning oqilona ishlab chiqilgan tizimi bolalar maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlariga ta'lim faoliyatini takomillashtirish bo'yicha mutlaqo yangi vazifalarni qo'yish, muammolarni hal qilishning yangi usullarini izlash va maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati sifatini bevosita boshqarish, sifat o'zgarishlar dinamikasini o'z vaqtida nazorat qilish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim muassasalari ishini innovatsion rejimda tashkil etishdagi muammolarni o'z vaqtida aniqlaydi.

Maktabgacha ta'lim tizimida "monitoring" nisbatan yangi tushunchadir, shuning uchun uning yanada mustahkamlanganlari - "pedagogik diagnostika" va "nazorat" bilan aloqasi aniqlanishi kerak. Boshqaruv faoliyatining bir turi sifatida nazorat doirasida nazorat qilinadigan obyektning rejalashtirilgan va haqiqiy holati, masalan, ta'lim dasturini o'zlashtirish doirasidagi bolalarning yutuqlari taqqoslanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatida nazoratni tashkil etishda eng ko'p uchraydigan muammo - bu bir necha yillar davomida tizimli ravishda yig'ilmagan yoki to'plangan taqdirda to'liq tahlil qilinmagan muhim hajmdagi ma'lumotlarning to'planishidir. O'z navbatida, pedagogik diagnostika - pedagogik o'zaro ta'sir subyektlarining haqiqiy holatini va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga, shuningdek, pedagogik jarayonning maqsadlarini belgilash va loyihalash uchun asos sifatida ularning rivojlanish tendentsiyalarini prognoz qilishga qaratilgan.

Pedagogikani tashkil etishning asosiy muammolari ,maktabgacha ta'lim muassasalari diagnostika tadqiqot funksiyasining ustunligi ,obyektning holatini o'rganish, olingan natijalar va norma, standartni solishtirish. Deyarli har qanday faoliyat sohasidagi zamonaviy mutaxassis

kamida oddiy ma'lumotlar bazalarini loyihalash va yaratish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu ko'plab muntazam vazifalarni hal qilish jarayonini avtomatlashtirish va tezlashtirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida monitoring tizimini qurishning majburiy talabi - bu optimal vaqt oralig'ida kerakli miqdordagi ma'lumotlarni olish imkonini beradigan usullardan foydalanish. Monitoring mazmuni bolalarni o'qitish va tarbiyalash bo'yicha ta'lim dasturlari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Kuzatuvning chastotasi ta'lim muassasasi tomonidan belgilanadi va bolalarning yutuqlari dinamikasini baholash, usullarni muvozanatlash, tarbiyalanuvchi va pedagoglarning ortiqcha ishlashiga olib kelmaslik va o'quv jarayonining borishini buzmasligini ta'minlashi kerak.

Monitoring quyidagi muammoni hal qiladi:

1) har bir bola uchun batafsil profilni yaratishga imkon beradi (agar kerak bo'lsa),
2) guruhda va umuman muassasada o'quv ishlarini uzoq muddatli rejalashtirishning joriy yo'nalishlarini aniqlashga imkon beradi;

3) har bir pedagog, guruhlar va umuman muassasa uchun ma'lum ta'lim yo'nalishlarini tashkil etish va mazmuni muammolarini aniqlash imkonini beradi;

4) monitoring natijalarini barcha maktabgacha ta'lim muassasalarida jamlash tuman, shahar, viloyat miqyosida ta'lim jarayonini tashkil etishdagi muammolarni aniqlash va ularni tezkorlik bilan hal etish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida monitoring nafaqat o'qituvchilar, balki o'quv jarayoniga jalb qilingan boshqa o'qituvchilar (musiqa va jismoniy tarbiya xodimlari, psixologlar, defektologlar) ishtirokida har tomonlama amalga oshirilishi kerak.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim muassasalarida to'g'ri tashkil etilgan monitoring, umuman muassasadagi ta'lim jarayonini optimallashtiradi.

REFERENCES

1. Вишневская, Н. М. Мониторинг качества освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО / Н. М. Вишневская, Н. Н. Самаркина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 15.2 (149.2). — С. 39-42. — URL: <https://moluch.ru/archive/149/41600/>
2. Бережнова О. В. и др. Педагогическая диагностика по комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий» — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015.

3. Рыленко, Ю. А. Мониторинг образовательного процесса в ДОУ / Ю. А. Рыленко. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 17 (97). — С. 565-568. — URL: <https://moluch.ru/archive/97/21753/>
4. <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1927>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-razrabotki-sistemy-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya>
6. <https://logopedmaster.ru/node/942>
7. Ergashevna, N. G. (2023). Improving Educational Mastery Opportunities in Primary School.
8. Nurqulova, G. (2023). ACCENTUATION FOR TEENAGERS. Modern Science and Research, 2(6), 274-276.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH